

О ТОПОГРАФИИ БУХАРСКИХ СВЯТЫНЬ

Жураева Нафиса Олимовна

Старший преподаватель

Бухарского Государственного Университета

Аннотация: В статье обосновано место захоронений в формировании города Бухары. Освещена история ранних захоронений, топография, а также их роль в формировании города.

Ключевые слова: мавзолеей, святых мест, топография, место поклонения, кладбище, гиссар, исторический облик, работ , черта города

Вопрос о топографии города Бухары является актуальным значением темы. Изучение святынь Бухары также важно для определения возраста города, так как процесс градообразования – это процесс, связанный с демографическими показателями населения. Особенно при определении топографии города, возраста города, процесса формирования города, появлении гузаров вопрос роли кладбищ является неизученным объектом исследования. Для претворения в жизнь данное исследование нужно внимательно изучить сначала границы города, части города (арк, шахристан, рабод) , ворота, исследования об их истории. При изучении вопроса о границах города довольно передовой шаг вперёд сделал В.А.Шишкин, он опираясь на сведениях по археологии и топографии, по новому решил вопрос о границах рабади Бухары X века.

По его предположению IX-X века в качестве границ города отметил кладбища.

Бухара – создана на основании строительных традиций среднего века, состоит из 3 частей- арка, шахристана и из рабода. В арке Бухары были 2 ворота. Западные ворота – Регистон, Алаффурушон или Сомонфурушон; восточные ворота называются Гуриё . Начиная с древних эпох формирование кладбищ города и в средние века этот процесс продолжался. На основании

строительной традиции среднего века города Бухары, основываясь на строительстве, можно сказать, что мировоззрение В.А.Шишкина о роли кладбищ в появлении города оправдалось. Однако, только кладбища, которые находятся за воротами города, не участвовали в формировании исторического облика города. Может быть и кладбища, которые находятся внутри города, в виде воплощения в себе строительных традиций города Бухары, превращаются в структуру топографии города Бухары. Те кладбища, которые находятся за городом, остались внутри города ввиду увеличения населения города. В результате увеличения населения возникают новые гузары, в последствии стороны были закрыты стеной, стены были укреплены воротами. С точки зрения санитарии – гигиены и ввиду малого места в городе за новыми построенными воротами появились кладбища.

И все кладбища, которые появились в X веке, не расположены за городом или по пути к воротам. Кроме этого и внутри города есть кладбища. Причина в том, что, как утверждают источники, внутри города Бухары даже по завещанию похоронить внутри своего собственного дома были образованы маленькие семейные кладбища.

Как рассказывают старые люди, что бывали такие положения, как человек завещал сам себя похоронить у себя дома, говоря “Я отсюда не выйду” (ман аз инжана мебром). В этом положении в далёкой части дома для мертвеца выделяют место для захоронения.

Внутри комплекса для жилья в Бухаре имеется традиция захоронения имеет древние корни. Известно, что в 1102 годах карахони падишах Тугрулбек, который был властелином в Бухаре, привёз из мечети кишлака Шарг брѐвна и вблизи “Жубайи бакколон” (Базар бокколлик) воздвиг медресе, он потратил эти брѐвна на эту медресе и потратил несчитанные деньги. Он назвал это медресе Кулортегином. Этот эмир был похоронен в этом медресе.

Если заглянуть в прошлое, то мы увидим, как вокруг гробниц и кладбищ известных людей всегда заполнены новыми кладбищами и в результате

наблюдаем появление огромных могил. Сущность появления этого процесса в том, что люди, которые являются известными в обществе: наставники суфизма, шейхи, справедливые правители, люди, которые явились руководителями в развитии веры ислама и в их достойной деятельности быть образцом перед мусульманами на божьем пути считается самым желанным и после их смерти эти места поднимаются до священной степени. Каждый набожный перед покиданием этого смертного мира завещает похоронить его около могил священного человека, которые наполнены божественными лучами и этим их основная цель была – достичь облегчения попадания в рай. Делая выводы можно сказать, что проводя исследование кладбищ при исследовании топографии города Бухары, проходит задачу ориентации. Причиной этого являются то, что в процессе формирования города Бухары, при увеличении населения города расширения города кладбища прошли кольцевую задачу. Сначала, кладбища, расположенные на пути гордских ворот со строительством арка, шахристана и рабада города проходили задачу прочного кольца городов. Исследование кладбищ при исследовании топографии города и исторического облика считается важным источником.

Список литературы

1. Ахмад ибн Махмуд Бухорий Тарихи Муллозода.-Т.:Янги аср авлоди. 2009.стр.5.
2. Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар Наршахий Бухоро тарихи.Т.1993.стр.22..
3. Л.И.Ремпел Далёкое и близкое.Т.:Гафур Гулям.1982.стр.106-107.
- 4.О.А.Сухарева К истории городов Бухарского ханства. «Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси Нашриёти».Тошкент.1958.-43
5. Olimovna J. N. Muqaddas ziyoratgohlar Buxoro shahri topografiyasining tarkibi sifatida //Imom Buxoriy saboqlari. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
6. Olimovna J. N. Features of the Historical Topography of the City of Bukhara //Test Engineering & Management. – 2019. – С. 1356-1360.

7. Olimovna J. N. The issue of the ethics of ziyarah in the book of “tarikhi mullazada” of ahmad ibn makhmood //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2020. – T. 10. – №. 12. – C. 1242-1248.
8. Olimovna J. N. The territorial changes in the topography of the cemeteries of Bukhara //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. – 2020. – T. 8. – C. 512-515.
9. Olimovna J. N. The topography of the cemeteries of Pre-Islamic city of Bukhara //International Journal of Applied Research. – 2020. – T. 6. – №. 5. – C. 368-371.
10. Olimovna J. N. “Toohfat Az-Zoirin” As A Important Topographical Source in The Study of The Cemeteries of Bukhara //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – T. 2. – №. 4. – C. 22-29.
11. Olimovna J. N. Buxoro shahri tarixiy qiyofasining shakllanishida mozorlarning o‘rni //BuxDU ilmiy axborotnomasi. – 2019. – C. 239-243.
12. Olimovna J. N. Buxoro shahri tarixiy topografiyasining shakllanishida muqaddas ziyoratgohlarning o‘rni //Xorazm Ma‘mun Akademiyasi Axborotnomasi–3/2019. Pages. 41. – 2019. – T. 44.
13. Olimovna, J. N. "The issue of the ethics of ziyarah in the book of “tarikhi mullazada” of ahmad ibn makhmood." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 10.12 (2020): 1242-1248.
14. Olimovna, Jurayeva Nafisa. "Buxoro shahri tarixiy topografiyasining shakllanishida muqaddas ziyoratgohlarning o‘rni." *Xorazm Ma‘mun Akademiyasi Axborotnomasi–3/2019. Pages. 41 44* (2019).
15. Olimovna J. N. The topography of the cemeteries of Pre-Islamic city of Bukhara //International Journal of Applied Research. – 2020. – T. 6. – №. 5. – C. 368-371.